

Revisão narrativa sobre a influência da espiritualidade para pacientes em cuidados paliativos

João Pedro Maia¹, Rodrigo Ferraz Rodrigues¹, Rogério Donizeti Reis², Vanderlea Silva Aparecida Gonzaga²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18243188>

RESUMO:

Introdução: A espiritualidade é uma importante estratégia no contexto dos cuidados paliativos, pois contribui significativamente para o enfrentamento do sofrimento diante da finitude da vida. **Objetivo:** analisar a literatura científica a respeito da influência da espiritualidade para pacientes em cuidados paliativos. **Método:** Revisão narrativa de literatura. Foram incluídos estudos originais em português, inglês e espanhol que abordassem diretamente a influência da espiritualidade em cuidados paliativos. Foram excluídos artigos que não apresentavam dados primários, como resumos em anais e editoriais; estudos que não tinham como foco principal a influência da espiritualidade em cuidados paliativos e trabalhos publicados fora do período definido (2020-2025). A coleta de dados foi realizada a partir em agosto de 2025. Para a seleção dos artigos foram consultadas as bases de dados PubMed e Scielo e utilizadas as palavras-chave “espiritualidade”, e “cuidados paliativos”. **Resultado:** Foram encontrados 27 artigos na base Pubmed, incluídos 14 para a leitura e 13 excluídos e na base Scielo dos 19 artigos encontrados, 10 foram aceitos e e 9 excluído. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem da espiritualidade em pacientes sobre cuidados paliativos é essencial para promover bem-estar, aliviar o sofrimento e humanizar o cuidado integral.

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Espiritualidade; Revisão de literatura.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Euripedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT